

Percepción de los estudiantes sobre la inclusión y la diversidad en la Universidad Técnica de Babahoyo

Perception of students on inclusion and diversity at the Universidad Técnica de Babahoyo

AUTORES:

Autor¹ Rina Castañeda Junco, MSc.

[rcastaneda @utb.edu.ec](mailto:rcastaneda@utb.edu.ec).

<https://orcid.org/0000-0002-7328-9736>

Universidad Técnica de Babahoyo

Autor² María José Sandoval Pérez

msandoval@utb.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>.

Universidad Técnica de Babahoyo

Autor³ Marta Cecilia Álvarez Peña

malvarezp@utb.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-7698-8965>

Universidad Técnica de Babahoyo

Autor⁴ Lic. Pablo Vásconez Mera, MSc.

pvasconezm@utb.edu.ec.

<https://orcid.org/0000-0001-9035-7166?lang=en>

Universidad Técnica de Babahoyo

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: [rcastaneda @utb.edu.ec](mailto:rcastaneda@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 03 /12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

Este estudio investiga la percepción de los estudiantes sobre inclusión y diversidad en la Universidad Técnica de Babahoyo durante el período académico 2023-2024. La investigación empleó una metodología mixta con diseño descriptivo, aplicando un cuestionario estructurado a una muestra de 45 estudiantes con Necesidades Educativas

Especiales (NEE) del nivel A2 del Centro de Idiomas, seleccionados mediante muestreo por conveniencia. El instrumento incluyó preguntas cerradas y escalas Likert de cinco puntos para evaluar aspectos como accesibilidad física, apoyo académico y actitudes del personal docente. Los datos se recolectaron durante cuatro semanas y se analizaron mediante estadística descriptiva. Los resultados destacan varias barreras percibidas por los estudiantes, incluida la falta de recursos educativos adecuados (44%), actitudes negativas de algunos profesores (22%), dificultades para acceder a instalaciones físicas (33%), falta de apoyo psicológico y emocional (40%), y poca flexibilidad en las políticas académicas (27%). Además, se identificaron áreas de mejora como la capacitación docente en inclusión, la implementación de sistemas de tutorías entre pares, y una comunicación más efectiva sobre los recursos disponibles. Estos hallazgos subrayan la necesidad de estrategias integrales para promover una cultura inclusiva y equitativa en la universidad.

Palabras clave: inclusión educativa, diversidad, estudiantes con necesidades educativas especiales, percepción estudiantil, universidad inclusiva.

ABSTRACT

This study investigates students' perceptions of inclusion and diversity at the Technical University of Babahoyo during the 2023-2024 academic period. The research employed a mixed methodology with a descriptive design, applying a structured questionnaire to a sample of 45 students with Special Educational Needs (SEN) from level A2 of the Language Center, selected through convenience sampling. The instrument included closed questions and five-point Likert scales to evaluate aspects such as physical accessibility, academic support, and faculty attitudes. Data was collected over four weeks and analyzed using descriptive statistics. The findings highlight several barriers perceived by students, including inadequate educational resources (44%), negative attitudes from some professors (22%), difficulties in accessing physical facilities (33%), lack of psychological and emotional support (40%), and limited flexibility in academic policies (27%). Moreover, areas for improvement were identified, including teacher training in inclusive practices, the implementation of peer mentoring systems, and enhanced communication regarding available resources. These insights underscore the need for comprehensive strategies to promote an inclusive and equitable university culture.

Keywords: *inclusión educativa, diversidad, percepción estudiantil, necesidades educativas especiales, universidad inclusiva.*

INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa y la diversidad son fundamentales para el diseño de políticas y prácticas académicas contemporáneas, orientadas a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales. La Universidad Técnica de Babahoyo, comprometida con estos principios, ha implementado diversas estrategias para fomentar un ambiente inclusivo que atienda las necesidades de su diversa población estudiantil, especialmente aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Sin embargo, es importante evaluar cómo estos estudiantes perciben dichas políticas y prácticas para asegurar que las iniciativas de inclusión sean verdaderamente efectivas y satisfactorias.

La inclusión educativa no solo se trata de acceso físico y académico, sino también de crear un entorno donde todos los estudiantes se sientan valorados y apoyados en su desarrollo personal y profesional (Márquez y Cueva, 2020). En este contexto, la percepción de los estudiantes con NEE es un indicador crucial de la efectividad de las políticas inclusivas. Los estudios han demostrado que la percepción de inclusión está estrechamente relacionada con el bienestar académico y emocional de los estudiantes, así como con su rendimiento y participación en la vida universitaria (Pais y Salgado, 2020).

El objetivo de esta investigación es evaluar la percepción de los estudiantes con NEE sobre la inclusión y la diversidad en la Universidad Técnica de Babahoyo. Para (Asto et al. (2022) la percepción de la educación inclusiva durante la pandemia del COVID-19 en padres de niños con discapacidad. Autores han revelado que las percepciones de los padres fueron significativamente influenciadas por la adaptación de las instituciones educativas a las necesidades de sus hijos durante la pandemia (Ainscow, 2020; Palomino, 2017). Así, es de vital importancia de la flexibilidad y la capacidad de respuesta de las instituciones educativas para garantizar una educación inclusiva, especialmente en tiempos de crisis (Duk et al., 2021).

En última instancia, los resultados de esta investigación permitirán a la Universidad Técnica de Babahoyo evaluar y ajustar sus estrategias inclusivas, promoviendo un ambiente educativo

que no solo acomode, sino que celebre la diversidad. Al escuchar y responder a las voces de los estudiantes con NEE, la universidad puede avanzar hacia una comunidad académica más equitativa y solidaria (Noriega et al., 2022).

Revisión de Literatura

La inclusión educativa y la diversidad son temas centrales en la educación contemporánea, especialmente en el contexto universitario, la percepción de los estudiantes sobre la inclusión se torna imperativa para evaluar la efectividad de las políticas y prácticas implementadas. Diversos estudios han abordado estas percepciones desde múltiples perspectivas, proporcionando un marco teórico relevante para entender las dinámicas de inclusión en entornos educativos (Medina Sánchez, 2021; Perera et al., 2022).

Inicialmente, Benet et al. (2020) exploraron las percepciones y creencias sobre la cultura intercultural inclusiva en la universidad. Los autores encontraron que las percepciones de inclusión están profundamente influenciadas por la cultura institucional y las prácticas de interacción entre los estudiantes. Este estudio destaca la necesidad de fomentar una cultura inclusiva que promueva el respeto y la valoración de la diversidad cultural dentro del ámbito universitario (Benet Gil et al., 2020).

Se indica también que la percepción de los docentes sobre las culturas institucionales, políticas y prácticas inclusivas están vinculada a la coherencia y consistencia de las políticas institucionales y su implementación en prácticas diarias. Esto pone de relieve la necesidad de políticas claras y prácticas consistentes para apoyar la inclusión en las instituciones de educación superior (Clavijo y Ruiz, 2021). Diversos estudios han examinado la percepción del profesorado en formación sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la educación inclusiva (Endrino et al., 2024; Liesa Orús et al., 2017). La formación inicial del profesorado es importante para la configuración de actitudes positivas hacia la inclusión, así, una formación robusta y bien estructurada es esencial para preparar a los futuros docentes para entornos educativos inclusivos (Endrino et al., 2024).

Por su parte, León et al. (2020) investigaron las percepciones de los docentes frente a la educación inclusiva en el nivel superior. Los resultados mostraron que, aunque los docentes reconocen la importancia de la inclusión, enfrentan desafíos significativos relacionados con la falta de recursos y apoyo institucional. Este estudio destaca la necesidad de un mayor apoyo y recursos para los docentes para facilitar una educación inclusiva efectiva. A su vez,

Márquez y Cueva (2020) abordaron las experiencias de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación universitaria, encontrando que estos estudiantes a menudo perciben su condición como un obstáculo debido a la falta de adaptaciones adecuadas y el desconocimiento por parte del personal docente. La investigación enfatiza la necesidad de una mayor sensibilización y formación del personal universitario para apoyar mejor a los estudiantes con NEE.

Subsecuentemente, Medina Sánchez (2021) discutió la formación inicial docente en educación inclusiva, resaltando que las experiencias y percepciones de los futuros profesores son fundamentales para el éxito de la inclusión educativa. Una formación inicial que integre la teoría y la práctica de la inclusión puede preparar mejor a los docentes para manejar la diversidad en sus aulas. A su vez, Noriega et al. (2022) exploraron las actitudes hacia la discapacidad y su influencia en la percepción de inclusión entre estudiantes de educación superior. Los resultados sugieren que las actitudes positivas hacia la discapacidad están correlacionadas con percepciones más favorables de la inclusión, indicando la importancia de promover actitudes inclusivas en toda la comunidad universitaria (Palomino, 2017).

Adicionalmente, se considera que las prácticas inclusivas están influenciadas por la formación y las experiencias previas de los docentes, así como por el apoyo institucional recibido, la importancia de una formación continua y del apoyo institucional para el desarrollo de prácticas inclusivas efectivas es destacada (Perera et al., 2022). De acuerdo con Roa González et al. (2022) la educación inclusiva en la primera infancia durante la pandemia del COVID-19, se enfoca en las percepciones de las familias, ya que, la colaboración entre las familias y las instituciones educativas es esencial para una inclusión efectiva, especialmente en situaciones de emergencia.

Finalmente, Urbano et al. (2024) indican que los factores que influyen en la percepción de los docentes de educación secundaria sobre la educación inclusiva van desde la formación, las políticas institucionales y el apoyo de los compañeros. Así, la teoría de la inclusión educativa sostiene que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o discapacidades, deben tener acceso a una educación de calidad en un entorno que respete y valore la diversidad (UNESCO, 2019).

La percepción de la inclusión también se ve influenciada por la cultura institucional inclusiva, que se caracteriza por políticas y prácticas coherentes que promuevan la equidad y el respeto

por la diversidad (Benet Gil et al., 2020; Clavijo & Ruiz, 2021). Se destacan también los desafíos prácticos que enfrentan los docentes y estudiantes en la implementación de la inclusión, puesto que no sólo se requiere de políticas y recursos, sino también de un cambio cultural y actitudinal dentro de las instituciones educativas (Guerra et al., 2020; Rey, 2021; Sosa Hernández & Villafuerte Álvarez, 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio adoptó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y descriptivo para investigar la percepción de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) sobre la inclusión y la diversidad en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo. La población objetivo incluyó a todos los estudiantes del nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), matriculados en el centro durante el período académico 2023-2024.

El diseño de la investigación se centró en la recolección de datos cuantitativos mediante un cuestionario estructurado, desarrollado específicamente para evaluar las percepciones de los estudiantes sobre la inclusión y la diversidad. Este cuestionario se elaboró en base a revisiones de literatura y estudios previos relevantes (Asto et al., 2022; Benet Gil et al., 2020; Clavijo y Ruiz, 2021). El instrumento incluyó preguntas cerradas y escalas Likert de cinco puntos, que abarcaron áreas como la accesibilidad física, el apoyo académico, las actitudes del personal docente y la inclusión social dentro del aula.

La muestra del estudio se seleccionó mediante un muestreo a conveniencia, asegurando que todos los estudiantes del nivel A2 tuvieran la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. En total, se seleccionaron 45 estudiantes para participar en la investigación. La recolección de datos se llevó a cabo durante un período de cuatro semanas. Los cuestionarios se distribuyeron tanto en formato impreso como digital para facilitar el acceso y la participación de todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades tecnológicas.

Se aseguró la confidencialidad y anonimato de las respuestas para fomentar la honestidad y precisión en las respuestas de los participantes. Una vez recolectados, los datos se ingresaron en un software de análisis estadístico para su procesamiento. Se emplearon técnicas

estadísticas descriptivas para analizar las respuestas, los que permitieron identificar patrones y tendencias en las percepciones de los estudiantes sobre la inclusión y la diversidad.

RESULTADOS

Luego de la recolección de datos mediante los métodos previamente detallados, se procedió a analizar y sintetizar la información más relevante en este apartado. Inicialmente, se presenta la Tabla 1 que detalla el número de estudiantes que presentan discapacidad y el tipo de discapacidad que poseen.

Tabla 1

Estudiantes con NEE por Tipo de Discapacidad

Tipo de Discapacidad	Total de Estudiantes NEE
Física	33
Auditiva	5
Intelectual	5
Psicosocial	2
Total	45

Nota. Esta tabla presenta los estudiantes por discapacidad de acuerdo a la información obtenida en la encuesta.

La Tabla 1 detalla la información sobre los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en la Universidad, mayormente existen estudiantes con discapacidad física, los que suman 33 en total, 5 estudiantes presentan discapacidad auditiva y 5 estudiantes discapacidad intelectual, por último, dos estudiantes presentan discapacidad Psicosocial. A continuación, se presenta la Tabla 2 que sintetiza la información referente a los estudiantes NEE por Carrera.

Tabla 2*Estudiantes con NEE por Carrera de Estudio*

Carrera	Total de Estudiantes NEE
Pedagogía de la Actividad Física	7
Sistema de Información	6
Fisioterapia	5
Educación Básica	5
Nutrición y Dietética	4
Contabilidad y Auditoría	4
Comercio	3
Obstetricia	3
Psicología	2
Ingeniería Comercial	2
Agropecuaria	2
Agroindustria	1
Optometría	1
Total	45

Nota. Esta tabla presenta los estudiantes NEE por carrera de acuerdo a la información obtenida en la encuesta.

La Tabla 2 muestra que la mayor población de estudiantes NES son las carreras de Pedagogía de la Actividad Física (7), Sistema de Información (6), Fisioterapia (5), Educación Básica (5), Nutrición y Dietética (4), y Contabilidad y Auditoría (4). Así también, se presenta la Tabla 3 que analiza rangos del porcentaje de discapacidad de los estudiantes NEE.

Tabla 3

Porcentaje de discapacidad de los estudiantes NES

Porcentaje de Discapacidad	Total de Estudiantes
0-20%	7
21-40%	12
41-60%	21
61-80%	4
81-100%	1
Total	45

Nota. Esta tabla presenta rangos basados en los porcentajes de discapacidad de los estudiantes NEE por carrera de acuerdo a la información obtenida en la encuesta.

La Tabla 3, por su parte, presenta información referente a los porcentajes de discapacidad de los estudiantes NES, mayormente los estudiantes se ubican en un rango de 21-40% (12 estudiantes) y 41-60% (21), mientras que 1 sólo estudiante posee un rango alto de discapacidad (88%). Por otro lado, basado en la encuesta de percepción, la Tabla 4 muestra los resultados de la encuesta de percepción sobre la Inclusión en el Aula de Clase.

Tabla 4

Percepción estudiantil sobre la Inclusión en el Aula de Clase

Pregunta	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Siento que mis profesores adaptan sus métodos de enseñanza para incluirme en las actividades	5%	10%	25%	40%	20%
Mis compañeros de clase me tratan con respeto y me incluyen en sus actividades	2%	8%	15%	50%	25%

La universidad proporciona los recursos necesarios para satisfacer mis necesidades educativas especiales	10%	15%	30%	35%	10%
Siento que puedo participar activamente en todas las actividades académicas y extracurriculares	8%	12%	20%	40%	20%

Nota. Esta tabla presenta los resultados de la encuesta de percepción en la que la mayoría de los estudiantes percibe que sus profesores adaptan los métodos de enseñanza para incluirlos, con un 60% de acuerdo o totalmente de acuerdo.

La Tabla 4 demuestra que, aunque hay esfuerzos significativos por parte de los docentes para adaptar las clases y mejorar la inclusión, persisten desafíos en áreas como la accesibilidad física, el apoyo emocional y la disponibilidad de recursos específicos. Los estudiantes valoran las iniciativas actuales, pero señalan la necesidad de mayor capacitación docente, más actividades extracurriculares inclusivas y un sistema de tutorías entre pares. Estos hallazgos resaltan las áreas prioritarias para mejorar las políticas y prácticas inclusivas en la institución. Consecuentemente, se presenta la Tabla 5, la cual muestra las barreras percibidas por los estudiantes sobre inclusión.

Tabla 5

Barreras percibidas por los estudiantes para la Inclusión

Barrera	Frecuencia	Porcentaje
Falta de recursos educativos adecuados	20	44%
Actitudes negativas de algunos profesores	10	22%
Dificultades para acceder a instalaciones físicas	15	33%

Falta de apoyo psicológico y emocional	18	40%
Poca flexibilidad en las políticas académicas	12	27%

Nota. Esta tabla muestra los resultados de la encuesta de percepción en la que la falta de recursos educativos adecuados es la barrera más frecuente.

La Tabla 5 describe los resultados de la encuesta de percepción en la cual se detalla las barreras que los estudiantes perciben sobre la inclusión, los temas principales incluyen la necesidad de más recursos educativos específicos y adaptados, un mayor apoyo emocional y psicológico, y la mejora de la infraestructura física para asegurar la accesibilidad. También se destaca la importancia de la capacitación docente en temas de inclusión, la flexibilidad en las políticas académicas, y la necesidad de una mejor inclusión en actividades extracurriculares y en el entorno digital. Además, los estudiantes sugieren la implementación de tutorías entre pares y una comunicación más efectiva sobre los recursos disponibles para ellos. Finalmente, se presenta la Tabla 6, la cual detalla los principales comentarios expuestos por los estudiantes sobre inclusión.

Tabla 6

Comentarios Relevantes de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales

Barrera	Frecuencia	Porcentaje
Falta de recursos educativos adecuados	20	44%
Actitudes negativas de algunos profesores	10	22%
Dificultades para acceder a instalaciones físicas	15	33%
Falta de apoyo psicológico y emocional	18	40%
Poca flexibilidad en las políticas académicas	12	27%

Nota. Esta tabla sintetiza los comentarios de los estudiantes con NEE de la Universidad Técnica de Babahoyo que reflejan una gama de experiencias y necesidades. La Tabla 4 recopila los comentarios más relevantes de los estudiantes con NEE, proporcionando una perspectiva cualitativa sobre sus experiencias y necesidades. Los temas recurrentes incluyen la necesidad de mejores recursos educativos, mayor apoyo emocional y social, y una infraestructura más accesible. Además, los estudiantes mencionan la importancia de una mayor flexibilidad en las políticas académicas y la inclusión en actividades extracurriculares. Estos comentarios subrayan la importancia de una estrategia inclusiva integral que no solo aborde las barreras físicas y académicas, sino también las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes, fomentando un entorno universitario más acogedor y equitativo.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la investigación sobre la percepción de los estudiantes con NEE en la Universidad Técnica de Babahoyo revelan tanto avances como áreas de mejora en la inclusión educativa. La predominancia de estudiantes con discapacidades físicas y visuales, junto con aquellos afectados por enfermedades catastróficas, subraya la urgencia de contar con infraestructuras y recursos educativos adaptados, una necesidad igualmente destacada en estudios previos (Asto et al., 2022; Clavijo y Ruiz, 2021). Los comentarios cualitativos de los estudiantes sugieren que, aunque existen esfuerzos significativos por parte de los docentes, la falta de recursos adecuados y una infraestructura insuficientemente adaptada siguen siendo barreras críticas, lo que coincide con los hallazgos de Benet et al. (2020), quienes identificaron que la cultura inclusiva en la universidad aún enfrenta desafíos.

Asimismo, la necesidad de mayor apoyo emocional y social es una constante en los comentarios de los estudiantes, acompañada de prácticas docentes inclusivas y el rol fundamental del apoyo psicológico en el éxito académico de los estudiantes con discapacidad (Perera et al., 2022). A su vez, la percepción de los estudiantes sobre la capacitación insuficiente de los docentes subraya la influencia de las actitudes docentes hacia la discapacidad en la percepción de inclusión (Noriega et al., 2022). La demanda por una mayor flexibilidad en las políticas académicas y la inclusión en actividades extracurriculares destaca la necesidad de un enfoque holístico en la educación inclusiva (Márquez y Cueva, 2020).

En contraste con estudios que han documentado avances en ciertas áreas de inclusión (Roa et al., 2022), los resultados de esta investigación indican que la universidad debe continuar fortaleciendo sus esfuerzos en varias dimensiones clave para lograr una inclusión verdadera y efectiva. La implementación de sistemas de tutorías entre pares y una mejor comunicación sobre los recursos disponibles, como sugieren los comentarios de los estudiantes, son estrategias potenciales que podrían mejorar significativamente la experiencia educativa de los estudiantes con NEE.

CONCLUSIONES

Este estudio sobre la percepción de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en la Universidad Técnica de Babahoyo revela importantes hallazgos que subrayan tanto los avances como las áreas críticas de mejora en la inclusión educativa. En primer lugar, se identificó una prevalencia significativa de estudiantes con discapacidades físicas y visuales, lo que destaca la necesidad de adaptar las infraestructuras universitarias para garantizar la accesibilidad.

Los resultados también indican que, a pesar de los esfuerzos realizados por los docentes para adaptar sus métodos de enseñanza, persisten desafíos relacionados con la capacitación docente y la disponibilidad de recursos específicos para atender las diversas necesidades de estos estudiantes. Además, se observó que las enfermedades catastróficas y condiciones de salud concomitantes añaden una capa de complejidad a las experiencias educativas de los estudiantes con NEE, lo que requiere un enfoque integral que incluya apoyo médico y psicológico.

Los comentarios cualitativos recopilados revelan que los estudiantes valoran las iniciativas inclusivas existentes, pero sienten que aún hay barreras significativas, especialmente en términos de apoyo emocional y social, y la necesidad de una mayor flexibilidad en las políticas académicas. Estos hallazgos son consistentes con la literatura revisada, que subraya la importancia de una cultura inclusiva y de prácticas docentes efectivas para fomentar un entorno educativo equitativo. En conclusión, mientras que la Universidad Técnica de Babahoyo ha realizado progresos notables en la inclusión de estudiantes con NEE, es evidente que se requieren esfuerzos continuos y coordinados para abordar las barreras restantes.

REFERENCIAS

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Asto, M. Y. D., Huanca, B. F. V., Arellano, E. G. R., & Vega-Gonzales, E. O. (2022). Percepción de la educación inclusiva durante la pandemia del COVID 19 en padres de familia de niños con discapacidad. *Revista de Educación Inclusiva*, 15(1), 152–163.
- Benet Gil, A., Moliner García, M. O., & Sales Ciges, M. A. (2020). Cómo somos, qué queremos y compartimos. Percepciones y creencias acerca de la cultura intercultural inclusiva que promueve la universidad. *Revista de La Educación Superior*, 49(193), 25–43.
- Clavijo, R., & Ruiz, M. J. B.-C. (2021). Percepción de los docentes sobre las culturas institucionales, políticas y prácticas inclusivas. Estudio de caso de la Universidad de Cuenca-Ecuador. *Maskana*, 12(2), 34–46.
- Duk, C., Blanco, R., Zecchetto, F., Capell, C., & López, M. (2021). Desarrollo profesional docente para la inclusión: Investigación acción colaborativa a través de estudios de clase en escuelas chilenas. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 15(2), 67–95.
- Endrino, J. A. M., Saorín, J. M., & Santa María, Y. D. (2024). La Percepción del profesorado en formación al respecto de la CDPD y la educación inclusiva. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 27(2), 139–155.
- Guerra, L. M. E., Arteaga, I. H., & Londoño, H. D. U. (2020). Educación inclusiva: una tendencia que involucra a la escuela rural. *Delectus*, 3(2), 47–57.
- León, C. P. M., Lozano, M. I. Á., Álvarez, J. C. E., & Herrera, D. G. G. (2020). Percepciones docentes frente a la Educación Inclusiva Superior. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 5(5), 133–164.
- Liesa Orús, M., Latorre Cosculluela, C., & Vázquez Toledo, S. (2017). Habilidades sociales de niños con déficits atencionales y contextos escolares inclusivos. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*.

- Márquez Moreira, G. M., & Cueva Gaibor, D. A. (2020). Estudiantes con necesidades educativas especiales. Obstáculo o reto en la educación inclusiva universitaria. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 257–264.
- Medina Sánchez, L. (2021). La formación inicial docente en educación inclusiva: experiencias y percepciones del futuro profesorado.
- Noriega, J. A. V., Valencia, M. Á. B., & Palafox, M. S. (2022). Actitudes hacia la discapacidad y su influencia en la percepción de inclusión en estudiantes de educación superior. *Revista de Educación Inclusiva*, 15(2), 45–62.
- Pais, M. E. M., & Salgado, F. R. (2020). La atención a la diversidad en el aula: dificultades y necesidades del profesorado de educación secundaria y universidad. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 25, 257–274.
- Palomino, M. del C. P. (2017). Teacher Training in the Use of ICT for Inclusion: Differences between Early Childhood and Primary Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 144–149. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2017.02.055>
- Perera, V. H., Melero, N., & Moríña, A. (2022). Prácticas docentes para una educación inclusiva en la universidad con estudiantes con discapacidad: Percepciones del profesorado. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(93), 433–454.
- Rey, Y. M. (2021). Opiniones de los docentes sobre el tratamiento educativo de la diversidad en entornos inclusivos. *Revista de Educación Inclusiva*, 14(1), 265–283.
- Roa González, R., Quiroga González, N., & Araya Cortés, A. (2022). Educación inclusiva de la primera infancia en tiempos de pandemia COVID-19: Percepciones de las familias. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 16(1), 75–90.
- Sosa Hernández, M. del P., & Villafuerte Alvarez, C. A. (2022). Cultura inclusiva: Camino hacia la atención de diversidad en la educación. *Horizontes Revista de Investigación En Ciencias de La Educación*, 6(26), 1918–1931.
- UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC.
- Urbano, E. R., Boli, E., Requena, B. E. S., & Ordóñez, B. Q. (2024). Factores de incidencia en la percepción del docente de Educación Secundaria griego hacia la educación inclusiva. *RELIEVE-Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 30(1).